

Libro mayor

Es un libro auxiliar en el que se pasan los débitos, créditos y saldos de cada cuenta según los registros del Libro Diario. Este libro brinda una información complementaria que nos permite conocer el movimiento de cada una de las cuentas y el saldo de las mismas.

- ❖ Cuando rellenas un libro mayor debes tener en cuenta que las hojas en las que se registran las operaciones no son aleatorias, sino que cada hoja del libro mayor incorpora los movimientos de cada una de las cuentas del **libro diario**.

De la misma forma, los movimientos deberán siempre aparecer en orden cronológico, es decir, por fecha en la que se ha generado.

Contenido libro mayor

El contenido del libro mayor debe establecerse por **orden cronológico**. Es decir, se debe registrar los movimientos teniendo en cuenta las fechas en las que se han producido las operaciones.

La información de cada una de las hojas del libro mayor deberá presentarse de la siguiente manera:

- Fecha en la que se ha producido el movimiento.
- Concepto que identifica el movimiento, ósea, el nombre de la cuenta.
- **DEBE**, la columna que refleja aquellos movimientos de ingreso.
- **HABER**, la columna que refleja aquellos movimientos de gasto.
- Saldo, es decir, la diferencia entre el debe y el haber, por el que podemos establecer un resultado que defina la situación de la empresa.

Resultado del saldo entre el DEBE y el HABER

- En el caso que el debe sea mayor que el haber, el saldo será **deudor**.
- En el caso que el haber sea mayor que el debe, el saldo será **acreedor**.
- En el caso que la suma del debe y el haber sea igual a cero, el saldo será nulo